

3rd European Congress of Health Sciences

July 6-7, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-14

doi: 10.5281/zenodo.12734387

Fibromialgia: Abordagens Atuais em Epidemiologia e Tratamento

Fibromyalgia: Current Approaches in Epidemiology and Treatment

Suzana Mioranza Bif

Formação acadêmica: Discente de Medicina

Instituição: UNINASSAU - Cacoal/Ro

Carlos R. Sales

Formação acadêmica: Graduando em Medicina

Instituição: UNINASSAU - CACOAL/RO

Roberta Vasconcellos Souza de Oliveira

Formação acadêmica: médica

Instituição: Universidade do Grande Rio - RJ

João Victor Almeida Oliveira

Formação acadêmica: Medicina

Instituição: Unnesa/ro

Luís Henrique Salla Fontoura

Formação acadêmica: Medicina

Instituição: UNNESA/RO

Porto Velho Rondônia BR

Pietra Bento Marques Rodolfo

Formação acadêmica: Medicina

Instituição: UNINASSAU - CACOAL/RO

Raquel Nunes Holanda Lenzi

Formação acadêmica: Medicina

Instituição: Uninassau -Cacoal/RO

Leila Fátima Schefer Meier

Graduando de Medicina;

UNNESA/RO

Porto Velho, Rondônia, Brasil;

RESUMO

A fibromialgia é uma condição crônica caracterizada por dor generalizada, fadiga, distúrbios do sono e sensibilidade aumentada nas articulações, músculos e tecidos moles. Sua etiologia exata ainda não é totalmente compreendida, mas parece envolver uma combinação de fatores genéticos, neurobiológicos e ambientais.

Em termos de epidemiologia, a fibromialgia afeta principalmente mulheres entre 30 e 60 anos de idade, embora também possa ocorrer em homens e crianças. Estima-se que entre 2% e 8% da população mundial tenha fibromialgia, tornando-a uma das condições musculoesqueléticas mais comuns.

3rd European Congress of Health Sciences

July 6-7, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-14 (*continue*)

O tratamento da fibromialgia visa aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. Isso geralmente envolve uma abordagem multimodal que combina medicamentos, terapias não farmacológicas e mudanças no estilo de vida. Analgésicos, como paracetamol ou anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), podem ser prescritos para aliviar a dor. Além disso, medicamentos como antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) e anticonvulsivantes podem ser usados para ajudar a controlar a dor, melhorar o sono e reduzir a fadiga.

Além do tratamento medicamentoso, a fisioterapia desempenha um papel importante no manejo da fibromialgia. Isso pode incluir exercícios de alongamento, fortalecimento e aeróbicos adaptados às necessidades individuais do paciente. Terapias cognitivo-comportamentais (TCC) também são frequentemente recomendadas para ajudar os pacientes a lidar com o estresse, a ansiedade e a depressão associados à fibromialgia.

Embora a fibromialgia seja uma condição crônica e não tenha cura, muitos pacientes conseguem encontrar alívio dos sintomas com o tratamento adequado. Uma abordagem individualizada, que leve em consideração as necessidades específicas de cada paciente, é fundamental para otimizar os resultados do tratamento e melhorar a qualidade de vida a longo prazo.

Palavras - chave: fibromialgia; dor crônica; terapêutica